

УЎК: 638. 145. 5.

СУНЪИЙ УСУЛДА ОНА АСАЛАРИ ЕТИШТИРИШДА ТАРБИЯЛОВЧИ АСАЛАРИ ОИЛАЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

¹С.М.Сотиев, ²О.З.Эшдавлатов

¹СВМИЧБ университетининг Тошкент филиали мустақил изланувчиси, ²СВМИЧБ университетининг Тошкент филиали, к.х.ф.ф.д. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855607>

Аннотация. Мақолада Тошкент вилояти шароитида сунъий усулда она асалари етиштириши усуллари ва тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиши технологияси тўғрисида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: асалари оиласи, личинка, мум косачалари пайвандлаш рамкаси, курракча, асалари сути, тарбияловчи оила мутлоқ етим қолдирилган.

Аннотация. В статье представлена информация о методах искусственного разведения пчелиных маток и технологии организации пчелиных семей в условиях Ташкентской области.

Ключевые слова: пчелиная семья, личинка, чашечная сварная рамка, расплод, маточное молочко, подрастающая семья, абсолютная сирота.

Abstract. The article provides information on the methods of artificial breeding of queen bees and the technology of organizing nurse bee families in the conditions of Tashkent region.

Keywords: bee family, larva, wax cup welding frame, brood, royal jelly, rearing family, absolute orphan.

Мавзунинг долзарблиги: Она асалари етиштиришда унинг сифати таъсир этувчи омиллар ичида тарбияловчи оилаларнинг таркибий қисми салмоқли ўрин тутди. Шунинг учун тарбияловчи оилаларнинг таркибида ҳар хил ёшдаги асаларилар бўлиши зарур. Ана шундай таркибдаги тарбияловчи оилалардан эса икки баровар кўп юқори сифатли мукамал она асаларилар етиштириш мумкин.

Шуларни ҳисобга олиб, 2021-2022 йиллардаги тадқиқот ишларимизда она асалари етиштириш мақсадида тарбияловчи оилаларни 20 ромли ёпик типдаги асалари уяларида, ҳар хил муқобил вариантларни қўллаб чиқдик. Шу мақсадда 12-15 рамка оралиғида асалариси бор ва 7-8 рамкада ҳар хил таркибда очик ва ёпик наслга эга бўлган оилаларда қуйидагича таркибга эга бўлган тарбияловчи оилаларни ташкил этдик. Бунда, бир неча йиллар давомида ўзининг сифати (ўсиш суръати, маҳсулдорлиги, қишлоғга чидамлилиги ва хоказо) билан ажралиб турадиган асалари оилаларини танлаб олдик.

Тарбияловчи асалари оилаларини эрта баҳордан бошлаб кучли асалари оилаларида, ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бундай тарбияловчи асалари оилалари ҳолатини кўриб, уяда учадиган асалариларни кўпроқ бўлиши, уя ичидаги ромкаларни қисқартирилиши ва уяни яхшилаб иситиш лозим бўлади.

Тадқиқот ўтказиш даврида худди ана шундай асалари оилаларини танлаб олдик ва март ойдан бошлаб тарбияловчи оилаларни рағбатлантирувчи озуқалар (шакар шарбати) билан, ҳар икки кунда бир маротаба 200-250 мл миқдорида, қўшимча равишда озиклантириб турдик. Апрель ойида даладан кўп миқдорда гулчангини келиб туриши оилани ўсишига ва оқсилли озуқалар билан таъминлаб туришга яхши имкониятлар яратди.

2022 йил апрель ойининг охириги ўн кунлигида она асалари етиштириш мақсадида, тарбияловчи асалари оилаларини уч хил вариантларда ташкил этдик. Тадқиқот ишлари Тошкент вилояти Тошкент туманидаги “GULOMXO‘JA ASALCHILIGI” фермер хўжалигида олиб бордик ва хар бир гуруҳда 3 тадан тарбияловчи оилаларни танлаб олдик. Бундай оилаларга 8-10 кг гача озуқа асал бор эди.

Тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиш тўғрисида, асаларичилик адабиётларида жуда кам маълумотлар келтирилган. Кўпинча асалари оиласини етим қолдириш йўли билан тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиш учун ёпик типдаги арихоналарда 12-15 та рамкалар оралиғидаги асаларилари бор бўлган оилаларни танлаб олдик ва бундай асалари оилаларидан йил давомида икки маротабагача фойдаланиб, она асалари етиштириш мақсадида, личинкаларни тарбиялаш ишларига хизмат қилди. Шундан сўнг бундай тарбияловчи оилалар кўчидан асал тўплаш учун фойдаландик.

Тадқиқот ишлари уч хил гуруҳларида олиб борилди. Назорат гуруҳида, тарбияловчи асалари оиласини етим қилмасдан туриб, яъни она асалари оилада ганиман панжараси ортига олиб қўйдик. Панждара орасидаги симтўр тешикларида ишчи асаларилар бемалол хар иккала томонга кириб ўтиб бўладиган даражада шароит яратилган эди. Иккинчи томонда хар хил ёшдаги асосий насллари бўлган қисмида эса пайвандловчи рамкаларни қўйиш учун ўрта қисмида махсус жой ажратиб бердик.

Биринчи тажриба гуруҳидаги тарбияловчи асалари оилалари етим қилдирилди. Бундай оилалардан она асаларини бир-икки кун олдин олиб қўйдик, натижада бундай оилалар ўзининг етимлигини бу даврда тез сезади.

Иккинчи тажриба гуруҳида тарбияловчи асалари оилаларини мутлоқ етим қилдик. Бундай тарбияловчи оилалардан она асалари ҳамда уядаги барча ёшдаги очик ва ёпик насли рамкалар бир-икки кун олдин уядан бутунлай олиб қўйдик. Уядаги ромлар қискартирилди ва уя яхшилаб иситилди.

Хар хил вариантларда ташкил этилган тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиш тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Хар хил турдаги тарбияловчи асалари оилаларининг махсулдорлиги

Тарбияловчи оила тури гуруҳи	Берилган личинкалар сони	Lim	X±Sx	Cv,%	%
Етим қилдирилмаган Назорат гуруҳи	Личинка берилди	64-68	66,0±0,71	2,40	68,2
	Қабул қилинди	43-49	45,0±1,03	5,07	
Етим қилдирилган 1-тажриба гуруҳи.	Личинка берилди	60-68	63,6±1,44	5,05	77,3
	Қабул қилинди	44-59	49,0±2,73	12,40	
Мутлоқ етим қилдирилган	Личинка берилди	61-67	63,6±1,17	4,10	61,9
	Қабул қилинди	37-41	39,0-0,71	4,05	

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, Назорат гуруҳида тажриба тарбияловчи оилалар етим қилдирилмасдан, она асалари ганиман панжараси ортига ўтказиб қўйдик. Апрель ойининг охирги ўн кунлигида, яъни 27 апрелда бундай тарбияловчи оилаларда 66,0 тадан личинкалар пайвандлаш рамкаларга ўтказиб берган бўлсак, уларни 45,0 таси тарбиялашга қабул қилинди, ёки бу умумий сонни 68,2% ни ташкил этади. Биринчи тажриба гуруҳидаги, оилани етим қилдирилган ҳолда, тарбияловчи оилаларда эса, бу кўрсаткич 63,6 та асалари личинкаси тарбиялашга берилган бўлса, улардан 49,2 таси тарбиялашга қабул қилинди, ёки бу 77,3% ни ташкил этган. Иккинчи тажриба гуруҳидаги, мутлоқ етим қолдирилган тарбияловчи асалари оилаларида эса бу кўрсаткич 63,6 та асалари личинкалари берилган бўлса, уларнинг 39,0 таси тарбиялашга қабул қилинган, ёки бу кўрсаткич 61,9% ни ташкил этади. Шундай қилиб, сунъий усулда она асалари етиштиришда албатта тарбияловчи асалари оилаларини етим қилдириб, она асалари етиштириш самарали эканлиги аниқланди. Хар хил турдаги тарбиялови асалари оилаларида етиштирилган она асаларининг варрича таъсири тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Хар хил турдаги тарбияловчи асалари оилаларида етиштирилган уруғлантилмаган она асалариларнинг вазни, мг

Кўрсаткичлар	п	Lim	$X \pm Sx$	$Cv, \%$
Етим қилдирилмаган Назорат гуруҳи	10	179-193	185,4±1,18	2,85
Етим қилдирилган 1 тажриба гуруҳи	10	181-204	191,0±1,52	3,55
Мутлоқ етим қилдирилган 2 тажриба	10	169-189	178,7±1,44	3,60

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, Назорат гуруҳидаги етим қилдирилмаган тарбияловчи асалари оилаларидан етишиб чиққан она асаларининг бир кунлик вазни 185,4 мг ни ташкил этган. Бу кўрсаткич 1 тажриба гуруҳидаги етим қилдирилган тарбияловчи асалари оилаларидан етишиб чиққан она асалариларнинг вазни 191,0 мг ни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич Назорат гуруҳидаги она асаларилар вазнига нисбатан 5,6 мг га кўп бўлган, ёки бу 103,0% ни ташкил этади. Иккинчи тажриба гуруҳидаги мутлоқ етим қилинган тарбияловчи асалари оилаларида эса она асаларининг бир кунлик вазни 178,7 мг ни ташкил этган. Бу кўрсаткич Назорат гуруҳига нисбатан 6,7 мг га енгил бўлган, ёки иккинчи тажриба гуруҳига нисбатан 12,3 мг га енгил бўлганлиги кузатилди.

Бундан шундай хулоса чиқариш мумкинки, етим қилдирилган иккинчи тажриба гуруҳида, оиладаги муҳит оиланинг ўсиши ва ривожланиши учун барча қулайликларга эга бўлган, оилада она асалари етиштириш иштиёқи кучли бўлган оилада барча ёшдаги очик ва ёпиқ насларни бўлиши ҳамда уядаги микроклимини бир меъёрда эканлиги, она асалари етиштириш учун личинкаларни берилган дастлабки соатдан бошлаб кераклича озуқалар билан таъминлаб бориши, етиштирилган уруғланмаган она асаларилар вазнига ижобий таъсир этиши аниқланди.

Қолган хар иккала назорат ва 2 тажриба гуруҳлардаги тарбияловчи оилаларда бундай табиий муҳит етарлича таъминланмаган. Хусусан, назорат гуруҳида оилада она асаларини бўлиши тарбиялашга берилган личинкаларга яхши эътибор бермаслиги оқибатида, хар хил ёшдаги очик ва ёпиқ насларни бўлиши ҳамда оилада иккинчи тажриба

гурухида она асаларининг ва уяда очик ва ёпиқ насли бўлмаганлигини оқибатида етиштирилган она асаларилар етарлича мухитда тарбияланмаганлиги, она асаларининг вазнига салбий таъсир этганлиги аниқланди.

Шунингдек, тарбияловчи асалари оилаларини хар хил усулларда ташкил этишда личинкаларни қабул қилинишида ва уларни она асалари вазнига таъсирини қуйидаги 1-расм диаграммасидан ҳам кўриб олишингиз мумкин.

1 расм. Хар хил турдаги тарбияловчи асалари оилаларида етиштирилган уруғлантирилмаган она асалариларнинг тирик вазни динамикаси, мг

1 расм маълумотларидан кўриниб турибдики, тарбияловчи асалари оилаларини шакллантиришнинг личинкаларни қабул қилинишида, унинг турларига қараб ўзгариб туриши ва бу усулда она асалари етиштиришда унинг вазнига таъсири кўрсаткичларини кўришингиз мумкин.

Олинган бу маълумотларимизтадқиқотлари натижаларига ўхшашлик томонлари бор. Тадқиқотчиларнинг хулоса қилишларича, сунъий усулда она асалари етиштиришда тарбияловчи асалари оилаларини ташкил этиш усуллари она асаларини шаклланишига ва уларни ривожланишида катта роль ўйнайди. Шунинг учун ҳам тарбияловчи асалари оилаларини шакллантиришда ва улардан етишиб чиқадиган она асалариларнинг вазнига алоҳида эътибор бериш лозимлигини кўрсатиб ўтадилар.

Хулоса. Тарбияловчи оилаларни етим қилдириб ташкил этилган иккинчи тажриба гурухида, асалари оиласини ўсиши ва ривожланишида барча қулайликлар борлиги сабабли ҳамда она асалари етиштириш учун личинкаларни берилган дастлабки соатдан бошлаб керакли миқдорда тўйимли озукалар билан таъминлаб бориши натижасида етиштирилаётган она асаларилар вазнига ҳам ижобий таъсир этиши аниқланди.

REFERENCES

1. Верещагин А.Н., Халько А.В. Вывод маток и получение маточного молочка. Ж. «Пчеловодство», 2006, №4, стр. 12-14.
2. Маршенкулов З.М. Яйценоскость маток карпатской породы в Кабардино-Балкарии. Ж. «Пчеловодство», 2011, №9, стр. 18-19.
3. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва, «Колос», 1983.

4. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. Москва, 1971, ВАСХНИЛ, стр. 49-55.
5. Оганесян П.М. Производство ранних плодных маток и пакетных семей в Узбекской ССР. Автореферат. Москва, 1978.
6. Билаш Г.Д. Способы выращивания маток в гнездах с открытым расплодом. Ж. «Пчеловодство», 1983, №2, стр. 15-17.
7. Тўраев О.С., Саляммов С.С. Тарбияловчи асалари оилаларида уя ҳарорати ва намлик даражаси. «Республикада чорвачиликни ривожлантириш ва суғориладиган майдонларда озуқабоп экинларни етиштириш истиқболлари» республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2014.